

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені В. Н. КАРАЗІНА**

**Навчально-науковий інститут екології, зеленої енергетики
та сталого розвитку**

**ЕКОЛОГІЯ, ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА
ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ:
ОСВІТА – НАУКА – ВИРОБНИЦТВО – 2026**

Матеріали XXVIII Міжнародної науково-практичної конференції

Харків

2026

*Посвідчення Укр. ІНТЕІ № 947 від 10 грудня 2025 року
Затверджено розміщення в мережі Інтернет
рішенням Вченої ради Харківського національного університету
імені В. Н. Каразіна (протокол № 9 від 25 травня 2026 р.)*

Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта – наука – виробництво – 2026 : зб. мат. XXVIII Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 23-24 квітня 2026 року). Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2026. – (PDF 262 с.)

Збірник складають матеріали доповідей, у яких розглядаються питання збалансованого природокористування, менеджменту довкілля, техногенної безпеки, природоохоронної діяльності та заповідної справи, а також найкращі практики екологічної освіти та питання міжнародного співробітництва задля охорони навколишнього середовища.

Ecology, environmental protection and balanced environmental management: education – science – production – 2026 : Abstracts of XXVIII International scientific conference (Kharkiv, April 23-24, 2026). Kharkiv: V. N. Karazin Kharkiv National University, 2026. – (PDF 262 p.)

The book contains abstracts on innovative approaches for environmental problem solutions, balanced nature management, environmental management, safety, environmental protection and conservation, best practices on environmental education and international cooperation for environmental protection.

Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за добір, точність, достовірність наведених даних, фактів, цитат, інших відомостей.

Матеріали друкуються мовою оригіналу

Адреса редакційної колегії:

61022, м. Харків-22, майдан Свободи, 6, к. 481

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Навчально-науковий інститут екології, зеленої енергетики та сталого розвитку.

e-mail: ecology.ecology@karazin.ua

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or Erasmus+. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

ОЦІНКА СЕЗОННИХ ЗМІН ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ МІСТА ФРАНKFУРТ-НА-МАЙНІ (НІМЕЧЧИНА)

¹Комар С.Р., ¹Некос А.В., д.геогр.н.,

¹Кочанов Е.О., к.військ.н., ^{1,2}Безсонний В.Л. д.т.н.

¹Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
м. Харків, Україна

²Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця, м. Харків, Україна

Якість атмосферного повітря є одним із провідних індикаторів екологічного стану урбанізованих територій. Для великих міст характерна виражена просторова й часова мінливість забруднення, що зумовлюється інтенсивністю транспортного руху, щільністю забудови, метеорологічними умовами та фотохімічними процесами в атмосфері. У зв'язку з цим сезонний аналіз змін концентрацій основних забруднювальних речовин є важливим інструментом екологічної оцінки стану міського середовища.

Метою роботи було встановлення сезонних особливостей змін екологічного стану атмосферного повітря міста Франкфурт-на-Майні за даними стаціонарного моніторингу та оцінка просторово-часових відмінностей основних забруднювальних речовин. Для дослідження використано погодинні ряди спостережень за 2018–2025 рр. по станціях Frankfurt Friedberger Landstraße, Frankfurt Ost і Frankfurt Schwanheim. Аналізувалися концентрації оксиду азоту (NO), діоксиду азоту (NO₂), твердих частинок PM₁₀, PM_{2.5} та приземного озону (O₃). Сезонний поділ здійснювався за метеорологічним принципом: зима – грудень - лютий, весна – березень - травень, літо – червень - серпень, осінь – вересень - листопад.

У результаті дослідження встановлено, що для оксидів азоту характерна чітко виражена сезонна мінливість із максимумом у холодний період року та мінімумом улітку. На транспортно навантаженій станції Frankfurt Friedberger Landstraße середня концентрація NO₂ становила 35,93 мкг/м³ узимку та 28,93 мкг/м³ улітку, тоді як NO – відповідно 26,25 і 9,53 мкг/м³. На станції Frankfurt Ost зимова концентрація NO₂ дорівнювала 29,32 мкг/м³, літня – 17,29 мкг/м³, а NO змінювався від 17,20 мкг/м³ узимку до 3,13 мкг/м³ улітку. На Frankfurt Schwanheim середні значення NO₂ становили 21,42 мкг/м³ узимку та 15,00 мкг/м³ улітку, а NO – 8,86 і 2,29 мкг/м³ відповідно. Отже, найвищі концентрації оксидів азоту в усі сезони формуються на транспортній станції, що свідчить про домінування автотранспортного впливу у структурі локального міського забруднення.

Для твердих частинок сезонна динаміка виявилася менш однозначною. На Frankfurt Friedberger Landstraße середні концентрації PM₁₀ змінювалися від 17,67 мкг/м³ улітку до 20,66 мкг/м³ восени, а PM_{2.5} – від 9,10 мкг/м³ улітку до 13,00 мкг/м³

узимку. На Frankfurt Ost PM10 становив 17,76 мкг/м³ узимку та 15,56 мкг/м³ улітку. На Frankfurt Schwanheim найвищі значення PM10 спостерігалися влітку – 15,47 мкг/м³, тоді як узимку вони становили 13,27 мкг/м³. Водночас PM2.5 на цій станції мав більш типовий сезонний хід: 10,57 мкг/м³ узимку та 7,31 мкг/м³ улітку. Отже, дрібнодисперсна фракція виявилася більш чутливою до сезонного погіршення умов розсіювання, ніж PM10.

Приземний озон, на відміну від оксидів азоту та PM2.5, характеризувався літнім максимумом. На Frankfurt Ost середня концентрація O₃ зростала від 27,98 мкг/м³ узимку до 65,41 мкг/м³ улітку, а на Frankfurt Schwanheim – від 28,33 до 59,75 мкг/м³. Такий тип сезонної мінливості відповідає фотохімічній природі формування озону та вказує на посилення ризику фотохімічного забруднення в теплий період року.

Порівняльна оцінка станцій показала, що найбільш несприятливим за рівнем забруднення атмосферного повітря є район Frankfurt Friedberger Landstraße. Саме тут зафіксовано найвищі середньорічні концентрації NO₂ – 32,91 мкг/м³, NO – 18,53 мкг/м³, PM10 – 19,45 мкг/м³ і PM2.5 – 11,02 мкг/м³. Frankfurt Schwanheim характеризується найнижчими концентраціями оксидів азоту, тоді як Frankfurt Ost займає проміжне положення та водночас демонструє найвищі середні концентрації озону серед станцій, де цей показник вимірювався.

Узагальнення результатів дозволило виділити два найбільш критичні сезонні періоди для екологічного стану атмосферного повітря. Перший – зимовий, коли зростають концентрації NO, NO₂ та PM2.5 і формуються найбільш несприятливі умови з точки зору хронічного аеротехногенного навантаження на населення. Другий – літній, коли спостерігається максимальне накопичення приземного озону, що підвищує ризик короткочасного фотохімічного впливу.

Отже, сезонний аналіз показників якості атмосферного повітря є ефективним підходом до екологічної оцінки урбанізованих територій. Отримані результати можуть бути використані для вдосконалення системи моніторингу, визначення періодів підвищеного ризику та розроблення сезонно орієнтованих заходів щодо покращення стану атмосферного повітря у великих містах.